

SES JAZIWI TARIYXI

Kurbaniyazov Rufat Karamatdin uli

Ózbekistan Mámleketlik kórkem-óner hám mádeniya institutı Nókis filyali oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10711317>

***Anotatsiya.** Bul maqalada ses jazıw , sestı tasıwshı qurallar , dawıshlı kinonıń payda bolıwı, radio hám gram jazıwdıń oylap tabılıwı haqında ayılǵan.*

***Gilt sóz:** Ses jazıw , magnit lentası, grammofon plastinkalar, kinolenta, audio kompakt diskler.*

THE HISTORY OF SOUND RECORDING

***Abstract.** This article discusses sound recording, sound carriers, the emergence of sound cinema, the invention of radio and the gramophone.*

***Key word:** Sound recording, magnetic tape, gramophone records, film tape, audio CDs.*

ИСТОРИЯ ЗВУКОЗАПИСИ

***Аннотация.** В статье рассматриваются звукозапись, носители звука, возникновение звукового кино, изобретение радио и граммофона.*

***Ключевые слова:** Звукозапись, магнитная лента, граммофонные пластинки, киноплёнка, аудио компакт-диски.*

• Ses (dawis) pataslanǵan esaplanadı. Ol oriniladi, múyeshlerde iyilip, hár tárepke obyektten sekiredi. Bunday sekiriwler siziń trackińizge unamsız tásir etedi. • Bilseniń ses (dawis) tıń bunday tarqalıwı onıń belgili dárejede náziklesiwine alıp keledi. Eger bunday jaǵdaydı qaysı tárizde júz beriwin bilseniń, siz bul sekiriwler qadaǵalawın ańsat ǵana taba alasız hám jaqsı trackke iye bolasız.

Jey Rouz nizami

Ses jazıw bul - sesli informaciyanı jazıw, saqlaw, qayta islew hám odan kóshirme alıw, kóbeytiw maqsetinde islenetuǵın process.

Sestı tasıwshı qurallar - magnit lentası, grammofon plastinkalar, kinolenta, audio kompakt diskler (CD-R-RW), MD (mini disk) hám t. b. Bul qurallardıń fizikalıq awmalı hám forması ses jazılıp atırǵan waqıtta ózgerip baradı. Uluwma, ses jazıw eki túr usılda ámelge asırıladı: akustikalıq (mexanik) hám elektroakustik. Dáslep, akustikalıq (mexanik) usılda ses terbelisleri tikkeley áspabǵa tásir ótkerip, ol óz gezeginde ses tasıwshı quraldı háreketlentiredi. Elektroakustik usılda ses mikrofon járdeminde elektr terbelislerge aylanıp, keyin olardıń

quwatı kúsheytilgen soń, áspab hám ses tasıwshı quralǵa jetkiziledi. Bul usıl óziniń texnikalıq múmkinshiliklerine muwapıq sestı sapalı jazılıwın támiyinleydi. Ámeliyatta ses mexanik, fotografik, magnit, optikalıq hám sifralı sistemalarda jazıladı. Hár bir sistema óz tariyxı hám qásiyetlerine iye.

1920 -jıllar aqırı 30 - jıllar basında dawıslı kinonıń payda bolıwı, radio hám gramjaziwdıń oylap tabılıwi menen birge, sestı analog tárizde magnit lentalarǵa jazıp alıw, birim-birim bir qansha telestudiyalar ashılıp xızmet kórsetiwi de ses rejissyorlıǵı kásibinde taǵı bir jańa qádem boldı. Óz-ózinen rawajlanıw keleshek ushın professional qánigeler jetistiriwdi talap eter edi. Sol sebep ses rejissyorlari moynına bir qansha juwapkershilik júkletildi. Ses rejissyori jazıw processinde dóretiwshilik jumıstıń tekǵana texnikalıq emes, bálkim kórkem máselelerin de sheshiwde haqıyqiy qatnasıwshısına aylandı.

Birinshi dawıslı film L. Lyumer lentaları menen qatarlas bolǵan. Kúnlerdiń birinde T. Edison óz laboratoriyasına qayıp kelgeninde bir ájayıp sıy menen kútip alınadı. Alımnıń sálemine kishi ekrannan onıń járdemshisi ses penen sinxron tárizde álik alıp bas kiyimin sheshedi. Edison oylap tapqanı patentlestirildi hám Amerikanıń bir kárxanası tárepinen satıp alındı. Biraq, sestı sinxronlastiriwdiń barlıq texnikalıq sheshimlerine qaramay, kino sessız rawajlanıw jolında keteberedi.

Hárekteleniwshi súwretlerdiń tásiiri sonshellı kúshli edi, tamashagóy tańlanıwdan sestıń joq ekenligi ushın kinematograftı artıqsha ayıpkér qılmadı. Ullı amerikalıq alımnıń oylap tapqanı ámelde qollanılmay qalaberedi.

Tez arada film jaratıwshıları qarangı zalda tınıshlıqta otırıw zerigerli ekenligin túsiniw jetti. Tamashagóylerge taǵı qosımsha tásir kórsetiw kerekligin oylap qaldı. Tez arada kinozallarda taperlar payda bole basladı. Jas S. Raxmaninov sessız kinonı óziniń royaldıǵı improvizatsiyalari menen alıp barar edi. Birinshi sesli sovet filmleri 4 jıldan keyin payda boldı. Olarda sestı qóllaw boyınsha joqarı kórkem talaplarǵa juwap beretuǵın epizodlar bar ("Vstrechniy", "Putevka v jizn").

1878-jılda Edisonniń fonografi járdeminde birinshi muzikalı dóretpе Yankee Doodle kornetshi Jyuls Levi orınlanıwıda jazıp alınǵan. Ses jazıwı mono bolǵan.

Muzikalı shıǵarmanı jazıp alıw boyınsha birinshi tájiriybe 1881-jılı Parijde Ader hám Puskas tárepinen ámelge asırıldı. Pútkil dunya kórgizbesinde opera teatrınan taralıp atıǵan sestıń eki kanallı jetkerip beriwi telefon liniyalari arqalı (kúsheytiwsız) ámelge asırılǵan. Alan Blumlyayn eki kanallı ses jazıwı hám qayta esittiriw

usilın, hámde mikrofonlardıń “kesiliken segizlik” konfiguratsiyasin patentlestirdi (1931j). Stereofoniya dáslep kinoda, keyinirek 1950-jillar aqırında ses jazıwında tiykarǵı ses formatı bolıp qaldı.

1956 -58 jillarda birinshi stereofonik plastinkalar satıwǵa shıǵarıldı.

Sol waqıtqa shekem qollanıp kiyatırǵan eki kanallı stereofoniya, monofonik jarańlap turǵan sestń jáne de sapalı bolıwıda úlken úles qosdı. Tıńlawshıda “ses súwreti”n payda etiw múmkinshiligi jaraldı, stereofonik esittiriwde áspab hám seslerdiń tembri jáne de anıqlaw esitiler edi.

1956 -jılı Fermoyden (Gollandiya) kinozallardaǵı kóp sanlı dinamikler járdeminde ámelge asırılatuǵın ses jetkerip beriliwi sistemasın usınıs etti. Dinamiklerdiń ekewi aldınǵa, qalǵan on besı bolsa zaldıń diywallarına ornatıladı.

Bunday sistema ambiofiya, fransuzshadan ambiance-átiraplı, qorshap aliw dep ataladı. 1972-jilda Peter Shoyberdiń oylap tapqanı sebepli insaniyat kóp kanallı stereofonik sistema “Kvadrofoniya” menen de tanıstı.

1970-jıllarǵa kelip sifralı ses jazıwı hám qayta esittiriw texnikası, stereofoniya jáne onıń túrleri, kóp kanallı miksher pultlari, sintezatorlar, kompyuterler, hár túrlı akustikalıq filtrler, reverberatorlar, tań qalarlıq mikrofonlardıń payda bolıwı, ses rejissyorına sestı basqarıwda, ses jazıw jáne onı uzatıw processlerinde júdá kóplep múmkinshilikler jarattı.

REFERENCES

1. ulı Kurbanıyazov R. K. TELEVIDENIEDA OVOZ REJISSYORINING TUTGAN O ‘RNI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 659-664.
2. 11.ulı Kurbanıyazov R. K. TELEVIDENIE KECHA VA BUGUN //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 665-672.
3. Tajimuratova S. CONCEPT OF FURTHER DEVELOPMENT OF NATIONAL CULTURE IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 251-254.
4. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 841-849.
5. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 9. – C. 386-392.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

6. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
7. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
8. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
9. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
10. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
11. М. Muhammedov. «Rejissura asoslari». – Toshkent, 2008.
12. «Жанры телевидения». Комитет по радиовещанию и телевидению. – Москва, 1967.
13. М. Aliyev. «Kino asoslari». – «O'qituvchi» nashriyoti, 1993.
14. М. Muhammedov, F. Fayziyeva. «Televideniya asoslari». – Toshkent, 2009.
15. X. Abulqosimova. «Kino asoslari». – O'quv qo'llanma, 2007.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH